

MATRITSALAR VA DETERMINANTLAR, ULARNING XOSSALARI VA ULARNI HISOBLASH

B.H.Po'latov, S.A.Nematova, E.B.Bahriddinov

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179365](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179365)

Kalit so'z: Determinant, ikkinchi va uchinchi tartibli determinantlar, uchburchak qoidasi, Sarryus qoidalari, minor, matritsalar, n – tartibli determinant.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Determinantlarni hisoblash, ular ustida amallar, minor nimaligi haqida va qoidalarasosida tushinrish, misollarni yechish usullari bilan birga o'rganamiz va bu mavzuning muhimligi, asosan uni qayerlarda ishlatilishi bilan birga qanday va qachon kim tamonidan paydo bo'lganligini ko'rib chiqamiz.

Key word: Determinant, second and third order determinants, triangle rule, Sarryus rules, minor, matrices, n - order determinant.

Abstract: In this article we will study the calculation of Determinants, operations on them, explanation of what is minor and its rules, along with methods of solving examples, and we will consider the importance of this topic, mainly where it is used, how and when it appeared by whom.

Ключевые слова: Определитель, определители второго и третьего порядка, правило треугольника, правила Саррюса, минор, матрицы, определитель n - порядка.

Аннотация: В этой статье мы изучим вычисление Определителей, действия над ними, объяснение того, что является второстепенным и его правила, а также методы решения примеров, а также рассмотрим важность этой темы, главным образом, где она используется, как и когда оно появилось у кого.

“Matematika fanining tamal toshini Al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy kabi ulug' bobolarimiz qo'ygan. Bu bizning qonimizda bor. Lekin oxirgi yigirma yilda matematikadan bilim darajasi pasayib ketdi. Chunki o'qituvchilarga kerakli e'tibor, munosib oylik berolmadik, pirovard maqsad qo'ya olmadik. Buning oqibati hozir ko'pdan-ko'p sohalarda sezilyapti. Bugun bu fanni rivojlantirishdan maqsadimiz - matematika bo'yicha raqobat muhitini yaratish, sanoat, muhandislik yo'nalishlari bo'yicha yetuk kadrlar tayyorlash” - deydi muhtaram prezidentimiz.

Matritsa tushunchasi va unga asoslangan matematikaning “Matritsalar algebrasi” bo'limi amaliyotda, jumladan, iqtisodiyotda katta ahamiyat kasb etadi. Bu shu bilan tushuntiriladiki, aksariyat iqtisodiy obyekt va jarayonlarning matematik modellari matritsalar yordamida sodda va kompakt ko'rinishida tasvirlanadi. Matritsa tushunchasi birinchi marta ingliz matematiklari U.Gamilton (1805 – 1865 y.y) va A.Kel (1821 - 1895 y.y.) ishlarida uchraydi. Hozirgi kunda matritsa tushunchasi tabiiy

va amaliy jarayonlarning matematik modellarini tuzishda muhim vosita sifatida qo'llaniladi. Ta'rif. Matritsa deb m ta satr va n ta ustunga ega bo'lgan qavslar ichiga olingan to'rtburchakli sonlar jadvaliga aytiladi. Matritsalar lotin alifbosining bosh harflari bilan belgilanadi.

Matritsaning bir qator xususiyatlarini ta'riflash va o'rganish uchun uning determinanti tushunchasi kerak bo'ladi.

1-ta'rif. " n - tartibli A kvadrat matritsaning elementlaridan ma'lum bir qoida asosida hosil qilinadigan son n – tartibli determinant deyiladi. A kvadrat matritsaning determinanti $|A|$ yoki $\det A$ kabi belgilanadi. Ayrim o'quv adabiyotlarida determinant atamasi aniqlovchi deb aytiladi. n -tartibli determinant bo'ladi".

2-ta'rif. Berilgan $|A|$ determinantni tashkil etgan a_{ij} ($i, j=1, 2, \dots, n$) sonlar determinantning elementlari gorizonta ko'rinishda a_{ij} ($j=1, 2, \dots, n$) elementlar determinantning i -satri ($i=1, 2, \dots, n$) vertikal ko'rinishda joylashgan a_{ij} ($i=1, 2, \dots, n$) elementlar esa determinantning j ustuni ($j=1, 2, \dots, n$) deyiladi. Endi I, II va III tartibli determinantlarni hisoblash qoidasini formula ko'rinishida aniq ifodalaymiz.

I tartibli $|A|$ determinant faqat bitta a_{11} sonidan iborat bo'lib, uning qiymati shu sonni o'ziga teng, ya'ni $|A|=|a_{11}|=a_{11}$ deb olinadi.

Iqtisodiy masalalarni matematik modellashtirishda, ya'ni, iqtisodiy muammoni matematik ifodalar yordamidagi ifodasida, matritsalaridan keng foydalaniladi. Bunda muhim tushunchalardan biri texnologik matritsa tushunchasidir. Bu matritsa, masalan, bir nechta turdagi resurslardan bir nechta mahsulot turlarini ishlab chiqarishni rejalashtirish (programmalashtirish), tarmoqlararo balansni modellashtirish kabi muhim iqtisodiy masalalarda asosiy rol o'ynaydi. Faraz qilaylik o'rganilayotgan iqtisodiy jarayonda n xil mahsulot ishlab chiqarish uchun m xil ishlab chiqarish faktorlari (resurslar) zarur bo'lsin. i – mahsulotning bir birligini ishlab chiqarish uchun j – turdagi resursdan ij a miqdori sarflansin. ij a elementlardan tuzilgan $m \times n$ o'lchamli A matritsa texnologik matritsa deb ataladi. 1-turdagi mahsulotdan 1 x miqdorda, 2-turdagi mahsulotdan 2 x miqdorda, ..., n – turdagi mahsulotdan n x birlik miqdorda ishlab chiqarilishi talab qilinadi.

Determinant tushunchasidan dastlab chiziqli tenglamalar sistemasini yechishda foydalanilgan bo'lib, keyinchalik ular matematikaning bir qancha masalalarini yechishga, jumladan xos sonlarni topishga, differensial tenglamalarni yechishga, vektor hisobiga keng tatbiq etildi.

Matritsaning muhim tavsiflaridan biri determinant hisoblanadi. Determinant faqat **kvadrat matritsalar** uchun kiritiladi. A kvadrat matritsaning determinanti $\det A$ bilan belgilanadi.

Masalan, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ shu matritsaning determinanti $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ shu kabi aniqlanadi. Bunda matritsani uning determinanti bilan adashtirmaslik kerak:

Matritsa – bu sonlar massivi (jadvali);

determinant – bu bitta son.

Ikkinchi tartibli determinant - ikkita satr va ikkita ustun elementlardan iborat ifoda hisoblanadi hamda

$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ kabi belgilanadi va aniqlanadi. $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ sonlar determinantning elementlari deyiladi. Bunda a_{11}, a_{12} 1 - satr, a_{21}, a_{22} 2 - satr, a_{11}, a_{21} 1 - ustun va a_{12}, a_{22} 2 - ustun elementlari hisoblanadi, ya'ni a_{ij} determinantning i - satr va j - ustunda joylashgan elementini ifodalaydi.

a_{11}, a_{22} elementlar joylashgan diagonalga determinantning bosh diagonal, a_{21}, a_{12} elementlar joylashgan diagonal determinantning yordamchi diagonal deyiladi.

Determinantning qiymati uning bosh diagonal elementlari ko'paytmasidan yordamchi diagonal elementlari ko'paytmasini ayiridan hosil bo'lgan songa teng.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Uchinchi tartibli determinant - uchta satr va uchta ustun elementlardan iborat ifoda hisoblanadi hamda

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

kabi belgilanadi va aniqlanadi.

Uchinchi tartibli determinant uchun satr, ustun, bosh diagonal, yordamchi diagonal tushunchalari ikkinchi tartibli determinantdagi kabi kiritiladi.

Uchinchi tartibli determinantlarni hisoblashda tenglikning o'ng tomonidagi birhadlarni topishning yodda saqlash uchun oson bo'lgan qoidasidan foydalaniladi.

«Uchburchak qoidasi» ushbu sxema bilan tasvirlanadi:

Bunda diagonallardagi yoki asoslari diagonalga parallel bo'lgan uchburchaklar uchlaridagi elementlar uchta elementning ko'paytmasini hosil qiladi.

Agar uchburchaklarning asoslari bosh diagonalga parallel bo'lsa, u holda elementlarning ko'paytmasi ishorasini saqlaydi. Agar uchburchaklarning asoslari yordamchi diagonalga parallel bo'lsa, u holda elementlarning ko'paytmasi teskari ishora bilan olinadi.

Sxemadagi 1-qoidada avval determinant tagiga uning birinchi ikkala satri yoziladi. 2-qoidada esa determinantning o'ng tomoniga uning birinchi ikkita ustuni yoziladi. Bunda diagonallardagi yoki diagonalga parallel bo'lgan to'g'ri chiziqlardagi elementlar uchta ko'paytuvchini hosil qiladi. Agar to'g'ri chiziqlar bosh diagonalga parallel bo'lsa, u holda elementlarning ko'paytmasi ishorasini saqlaydi. Agar to'g'ri chiziqlar yordamchi diagonalga parallel bo'lsa, u holda elementlarning ko'paytmasi teskari ishora bilan olinadi.

n- tartibli determinant.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

kabi belgilanadi va ma'lum qoida asosida hisoblanadi.

n- tartibli determinant har bir satr va har bir ustundan faqat bittadan olingan n ta elementning ko'paytmasidan tuzilgan n!ta qo'shiluvchilar yig'indisidan iborat bo'ladi, bunda ko'paytmalar bir-biridan elementlarining tarkibi bilan farq qiladi va har bir ko'paytma oldiga inversiya tushunchasi asosida plyus yoki minus ishora qo'yiladi.

n-tartibli determinantni bu qoida asosida ifodalash yetarlicha noqulaylikka ega. Shu sababli yuqori tartibli determinantlarni hisoblashda bir nechta ekvivalent qoidalardan foydalaniladi. Bunday qoidalardan biri yuqori tartibli determinantlarni quyi tartibli determinantlar asosida hisoblash usuli hisoblanadi. Bu usulda determinant bir'or satr (yoki ustun) bo'yicha yoyiladi. Bunda quyi (ikkinchi va uchunchi) tartibli determinantlar yuqorida keltirilgan ta'riflar asosida topiladi.

n-tartibli determinantlarni yoyishda **minor** va **algebraik to'ldiruvchi** tushunchalaridan foydalaniladi.

n -tartibli determinant a_{ij} elementining **minori** deb, shu element joylashgan satr va ustunni o'chirishdan hosil bo'lgan $(n-1)$ - tartibli determinantga aytiladi va M_{ij} bilan belgilanadi.

Determinant a_{ij} elementining A_{ij} **algebraik to'ldiruvchisi** deb, $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ songa aytiladi.

Determinantning xossalari - buini uchinchi tartibli determinant uchun keltiramiz. (bu xossalar ixtiyoriy n - tartibli determinant uchun ham o'rinli bo'ladi).

1-xossa. Transponirlash (barcha satrlarni mos ustunlar bilan almashtirish) natijasida determinantning qiymati o'zgarmaydi, ya'ni

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = \det A^T.$$

Isboti. Xossani isbotlash uchun tenglikning chap va o'ng tomonidagi determinantlarning qiymatlarini uchburchak qoidasi orqali yozib olish va olingan ifodalarning tengligiga ishonch hosil qilish kifoya.

1-xossa satr va ustunlarning teng huquqligini belgilab beradi. Boshqacha aytganda satrlar uchun isbotlangan xossalar ustunlar uchun ham o'rinli bo'ladi va aksincha.

2-xossa. Determinantning istalgan ikkita satr yoki ikkita ustun elementlarini o'rinlari almashtirilsa, uning ishorasi qarama-qarshisiga o'zgaradi (agar birinchi va uchinchi satrlarning o'rinlarini almashtirsak):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{vmatrix}$$

Bu xossa ham 1-xossa kabi isbotlanadi.

3-xossa. Agar determinant ikkita bir xil satr (ustun) elementlarga ega bo'lsa, uning qiymati nolga teng bo'ladi.

Isboti Haqiqatdan ham, determinantda ikkita bir xil satrning o'rinlari almashtirilsa, uning qiymati o'zgarmaydi. Ikkinchi tomondan 2-xossaga ko'ra determinant qiymatining ishorasi o'zgaradi. Demak, $\det A = -\det A$, yoki $2\det A = 0$. Bundan $\det A = 0$.

4-xossa. Determinantning biror satr (ustun) elementlari λ songa ko'paytirilsa, determinant shu songa ko'payadi va aksincha, biror satr (ustun) elementlarining umumiy ko'paytuvchisini determinant belgisidan tashqariga chiqarish mumkin:

$$\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \lambda \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Isboti. Tenglikning chap tomondagi determinant hisoblanganida oltita qo'shiluvchining hammasida λ ko'paytuvchi qatnashadi.

Bu ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib, qavslar ichidagi qo'shiluvchilardan determinant tuzilsa, tenglikning o'ng tomondagi ifoda hosil bo'ladi.

5-xossa. Agar determinant biror satrining (ustunining) barcha elementlari nolga teng bo'lsa, uning qiymati nolga teng bo'ladi:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = 0.$$

Xossaning isboti 4-xossadan $\lambda = 0$ da kelib chiqadi.

6-xossa. Agar determinantning ikki satri (ustuni) proporsional bo'lsa, u nolga teng bo'ladi. Masalan:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0.$$

Isboti. A determinantning ikkinchi satri elementlariga λ ga ko'paytirilgan birinchi satrning mos elementlari qo'shilgan bo'lsin:

Qo'shiluvchilardan birinchisi $\det A$ ga va ikkinchisi esa 3-xossaga ko'ra nolga teng. Demak, yig'indi $\det A$ ga teng.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Азларов Т., Мансуров Х., Математик анализ, Т.: “Ўқитувчи”. 1 т: 1994 й.
2. 315 б.
3. Аюпов Ш.А., Бердикулов М.А., Функциялар назарияси, Т.: "ЎАЖБНТ" маркази, 2004 й. 148 б.
4. Turgunbayev R., Matematik analiz. 2-qism, Т. TDPU, 2008 у.
5. Jo'raev T. va boshqalar, Oliy matematika asoslari. 2-q., Т.: “O'zbekiston” 1999 у.
6. Саъдуллаев А. ва бошқ. Математик анализ курсидан мисол ва масалалар тўплами, III қисм. Т.: tilde Ўзбекистон”, 2000 й., 400 б.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Matritsa>
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Determinant>